

Franz Zeilner

SPORT HISTORISCH (Kanusport): Internationaler Kanuslalom und internationale WW-Abfahrt (Regatta) auf der Sanna bei Landeck am 18. und 19. August 1973. Ein Rückblick.

Paper, April 2020 (inklusive Ergebnislisten der beiden Wettkampftage)

SPORT HISTORISCH (Kanusport): Internationaler Kanuslalom und internationale WW-Abfahrt (Regatta) auf der Sanna bei Landeck am 18. und 19. August 1973.

Der Fluss Sanna:

Der Fluß Sanna war 1973 und auch noch viele Jahre danach einer der Wildwasserklassiker im Kanusport. Die Sanna in Österreich bei Landeck im Westen Tirols entsteht aus dem Zusammenfluss zweier Flüsse. Diese beiden zusammenfließenden Flüsse sind die längere Rosanna und die wasserreichere Trisanna im Bereich von Schloss Wiesberg im Gemeindegebiet von Tobadill. Die Sanna im Bundesland Tirol war und ist für Kanusportler in bestimmten Bereichen bzw. Flussabschnitten eine begehrte, jedoch sehr schwierige Strecke zur Sportausübung im Freizeit- und Wettkampfsport. Die Sanna ist ein ca. sieben (7) Kilometer, mit dem Quellfluss Rosanna aber ca. neunundvierzig (49) Kilometer langer linker Nebenfluss des Inns in Tirol*.

*Nach dem Durchfließen in der Finstermünz-Schlucht tritt der Inn, der im Schweizer Engadin entspringt und die Länder Schweiz, Österreich und Deutschland durchfließt, bei Altfinstermünz endgültig nach Österreich übertritt und hier bis zu seinem Stausee bei Fließ – kurz oberhalb von Landeck – eine für Kanuten interessante aber eher selten befahrbare Strecke mit Schwierigkeitsgraden zwischen WW II und IV+ aufweist. Der meistens trockene Flussabschnitt bis Landeck wird auch als „unteres Gericht“ bezeichnet und weist grundsätzlich in nur wenigen Tagen im Jahr auch schweres Wildwasser auf, d.h WW IV-V+ (www.river-info.de)

Im Bereich der vorwiegend befahrenen Strecke bzw. der Strecke für die WW-Abfahrt (teilweise auch des Kanuslaloms) liegen die drei Orte Pians, Grins und Landeck. Die Sanna ist ein gefällstarker, schwer verblockter Fluss und stellt an die Kanuten sehr hohe Anforderungen, die je nach Wasserstand auch sehr unterschiedlich, vor allem auch sehr differenziert zu beurteilen, sind. Die Wettkampfstrecke betreffend wechseln sich auf einer Strecke von etwa sieben (7) Kilometern, kurze harte Wellen, beinahe pausenlos, mit schweren Brechern und Walzen ab. Gleichzeitig wird der freie Flusslauf bzw. der Lauf des Wassers durch unregelmäßige, mitten im Stromzug liegende Felsbrocken und Querrigel gehemmt. Die Sanna nimmt in ihrem Verlauf drei größere Zuflüsse auf, das sind von links bei Pians der Lattenbach und bei Grins der Mühlbach sowie von rechts bei Pians der Flathbach.

Im August 2005 hat ein extremes Hochwasser das Flusstal der Sanna stark verändert. Es ist bei Gebirgs- bzw. Wildflüssen aber nichts neues, dass sich Flussabschnitte bzw. Flussbereiche durch ein Hochwasser verändern können. Die Sanna betreffend wurde der Fluss in den diesem Hochwasser folgenden Jahren aus Hochwasserschutzgründen in manchen Bereichen verändert bzw. verbaut. Eine Flussbesichtigung bzw. eine Besichtigung schwieriger oder unbekannter Flussabschnitte bzw. Bereiche ist für Kanuten eine absolute Notwendigkeit und gehört zum Standard. Flussabschnitte können sich vor allem durch ein Hochwasser, Verblockungen, Hangrutschungen usw. auch in kurzer Zeit stark verändern.

Ein sehr hoher Sorgfaltsmaßstab für alle

Durch den hohen Schwierigkeitsgrad der Sanna ist ein sehr hoher Sorgfaltsmaßstab (für Kanuten, Sportunternehmen, Trainer, Sportfunktionäre, Veranstalter usw.) sowohl vor der Befahrung als auch während dieser notwendig. Das inkludiert beispielsweise eine genaue Besichtigung von Flussabschnitten, viele Trainingseinheiten (idealerweise auf konkreten Teilstrecken), Informationen von erfahrenen Kanuten, Information über Wettervorhersagen, Informationen durch Pegelstände, für Freizeitsportler Fahren nur in der Gruppe (gegenseitige Hilfeleistung). Zudem ist eine sehr gute Ausrüstung (Material und Gegenstände für die Sicherheit (Sicherheitsausrüstung) usw., die Beurteilung des Leistungsvermögens und des Gesundheitszustandes jedes einzelnen Kanuten notwendig und auch ein Studium von Flusskarten empfehlenswert. Im Zweifel sollte von einer Befahrung Abstand genommen werden.

Der jeweils aktuelle Wasserstand der Sanna und damit auch eine Risikobeurteilung bzw. eine Beurteilung wesentlicher Voraussetzungen, Möglichkeiten usw. kann und sollte auch über das Internet unter Sanna/Landeck abgefragt werden. Dieser Online-Pegel ist nicht identisch mit Pegelständen vor Ort, wie beispielsweise jenem an der Straßenbrücke in Landeck (<http://4-paddlers.com>).

Die Einstiegstelle, auch für erfahrene Kanuten im Freizeitsportbereich, wurde und wird erreicht, indem die Kanuten von Landeck kommend, die Straße 316/188 in Richtung Patznauntal bis etwa zweihundert (200) Meter vor dem Kraftwerk bzw. bis zweihundert (200) Meter vor dem Zusammenfluss von Rosanna und Trisanna fahren. Hier befinden sich Parkmöglichkeiten und ein zum Fluss führender Weg.

Die Sanna für Wettkampfsportler

Für Wettkampfsportler zählt die Sanna zu den klassischen Wettkampf- bzw. Rennstrecken für internationale und nationale Wettkämpfe im Kanuslalom und der WW-Abfahrt (Regatta). Auf der Sanna wurden auch bereits Weltmeisterschaften im Kanusport ausgetragen. Die Schwierigkeiten für die Kanuten, vor allem die WW-Abfahrt betreffend, bewegten und bewegen sich zwischen WW III und IV. Eine wesentliche Schlüsselstelle ist der Katarakt von Pians mit WW bis IV+.

Die internationalen Wettkämpfe am 18. und 19. August 1973 wiesen ein sehr starkes internationales Starterfeld auf und waren ein sportliches Großereignis im Kanusport. Es wurde zudem auch in einigen Disziplinen bzw. Bootsklassen die österreichische Staatsmeisterschaft im Kanuslalom und in der WW-Abfahrt entschieden, die in dieser Wettkampfsaison im Cupsystem ausgetragen wurde.

Quellen:

- Ergebnislisten: Ergebnisliste vom internationalen Kanuslalom in Landeck am 18. August 1973. Ergebnisliste der internationalen Wildwasserregatta in Landeck am 18./19. August 1973 (TWV-Innsbruck).
- Franz Zeilner - Wikipedia.
- Goldbach Günter, TWV-Innsbruck, seit 1999 CANOE & KAYAK CLUB INNSBRUCK; Kanute, internationaler und nationaler Sportfunktionär,
- <http://4-paddlers.com>
- Internationaler Slalom in Landeck, Österreichs Paddelsport Nr. 9, 1973, S. 7. .
- Internationale Regatta in Landeck, Österreichs Paddelsport Nr. 9, 1973, S. 8.
- www.river-info.de.
- Wildwasser-Schwierigkeitstabelle-Deutscher Kanu Verband, www.kanu.de>downloads (PDF).
- Zeilner Franz, Kanusport Wettkampf- und Freizeitsport. Möglichkeiten des Kanusports historisch und aktuell- GRIN Verlag München 2019.
- Zeilner Franz, Vom Faltboot zum Kunststoffboot. Darstellung im Kontext wesentlicher Entwicklungen im Kanusport. GRIN Verlag München 2020.
- Zeilner Franz, Wettkampfteilnehmer am 18. Und 19. August 1973 und in anderen Jahren, Österreich, Forelle Steyr, 4400 Steyr.

ER G E B N I S L I S T E

vom

INTERNATIONALEN KANUSLALOM in LANDECK am 18. August 1973

Rennen Nr. 1 - Junioren K 1:

1. Wollny Reinhold - Schwaben-Augsburg	250,96	---	250,96
	219,36	10	<u>229,36</u>
2. Langer Klaus - Schwaben Augsburg	225,47	20	<u>245,47</u>
	219,56	30	<u>249,56</u>
3. Weiland Hans - VFL Bad Kreuznach	239,95	20	<u>259,95</u>
	250,06	10	<u>260,06</u>
4. Fischer Gerhard - SG Spittal	232,40	30	262,40
	220,38	40	<u>260,38</u>
5. Roßbruch Roman - VFL Brohl	276,04	50	326,04
	228,25	40	<u>268,25</u>
6. Wolf Günther - KC Lindau	259,33	200	459,33
	252,94	40	<u>292,94</u>
7. Herrgottshöfer Manfred - KC Nürnberg	226,03	100	<u>326,03</u>
	267,65	70	<u>337,65</u>
8. Gröthaus Wolfgang - KC Berlin	268,31	100	368,31
	250,38	80	<u>330,38</u>
9. Crepaz Othmar - TWV Innsbruck	286,03	370	656,03
	316,26	180	<u>496,26</u>

Rennen Nr. 2 - Meisterklasse K 1:

1. Loos Dieter - KC Mühlheim	193,50	-	<u>193,50</u>
	196,37	-	196,37
2. Förstl Dieter - Schwaben Augsburg	193,81	-	<u>193,81</u>
	189,63	10	<u>199,63</u>
3. Peinhaupt Gerhard - Forelle Steyr	189,13	40	229,13
	187,71	10	<u>197,71</u>
4. Trach Volker - KC Mühlheim	202,71	-	<u>202,71</u>
	197,36	10	<u>207,36</u>
5. Edge Allan - Great Britain	193,79	10	<u>203,79</u>
	189,07	20	209,07
6. Swallow Melvin - Chester CC	184,48	20	<u>204,48</u>
	184,49	30	<u>214,49</u>
7. Trach Joachim - KC Mühlheim	194,85	10	<u>204,85</u>
	195,36	50	<u>245,36</u>
8. Trojowski Hansjürgen - Schwaben Augsburg	207,54	40	247,54
	205,66	-	<u>205,66</u>
9. Zellner Franz - Forelle Steyr	213,06	-	<u>213,06</u>
	205,84	-	<u>205,84</u>
10. Baum Alfred - Schwaben Augsburg	186,47	20	<u>206,47</u>
	193,69	30	<u>223,69</u>

11. Kast Bernd - Schwaben Augsburg	227,70	10	237,70
	200,41	10	<u>210,41</u>
12. Schlecht Hans - ATSV Steyr	196,30	40	236,30
	202,72	10	<u>212,72</u>
13. Sterner Klaus - Schwaben Augsburg	223,08	20	243,08
	204,46	10	<u>214,46</u>
14. Trojowski Peter - Schwaben Augsburg	204,88	10	<u>214,88</u>
	203,82	50	<u>253,82</u>
15. Fuhrmann Ernst - Ulmer Paddler	199,78	100	299,78
	217,23	-	<u>217,23</u>
16. Hignell Robert - Manchester CC	198,17	20	<u>218,17</u>
	203,95	40	<u>243,95</u>
17. Borst Martin - Schweizer Kanuverband	208,28	10	<u>218,28</u>
	303,22	-	<u>303,22</u>
18. Tremba Günther - ATSV Steyr	220,74	-	220,74
	209,--	10	<u>219,--</u>
19. Hager Georg - KC Meran	203,37	20	223,37
	199,11	20	<u>219,11</u>
20. Neumayr Norbert - ÖAV Tulln	223,15	20	243,15
	211,11	10	<u>221,11</u>
21. Denninger Wilfried - Ulmer Paddler	211,15	20	231,15
	202,04	20	<u>222,04</u>
22. Stock Gert - VFL Bad Kreuznach	224,09	30	254,09
	225,54	-	<u>225,54</u>
23. Helbig Günther - TSV 1860 München	216,44	30	246,44
	217,09	10	<u>227,09</u>
24. Binkert Andreas - Schweizer Kanuverband	234,19	30	264,19
	220,26	10	<u>230,26</u>
25. Englet Karlheinz - Schwaben Augsburg	230,49	-	<u>230,49</u>
	229,31	50	<u>279,31</u>
26. Mike Jones - British University	231,35	-	<u>231,35</u>
	224,86	10	<u>234,86</u>
27. Bolton Martin - Chatford Park CC	220,76	80	300,76
	223,02	10	<u>233,02</u>
28. Dopsch Heinz - KV Klagenfurt	233,91	-	<u>233,91</u>
	217,--	50	<u>267,--</u>
29. Bernhard Helmut - Forelle Steyr	222,65	60	282,65
	208,72	30	<u>238,72</u>
30. Haas Peter - ÖAV Tulln	gekentert		
	219,81	20	<u>239,81</u>
31. Wilbraham Lorenz - British University	210,74	30	<u>240,74</u>
	205,63	40	<u>245,63</u>
32. Rothörl Günther - Schwaben Augsburg	216,38	40	256,38
	220,84	20	<u>240,84</u>
33. Leeming Nyd - British University	224,32	20	<u>244,32</u>
	215,13	30	<u>245,13</u>
34. Perrot Mike - British University	239,09	40	279,09
	236,49	10	<u>246,49</u>

35. Wakeling Peter - British University	219,87	30	<u>249,87</u>
	224,81	40	264,81
36. Hunter Dave - British University	231,40	110	341,40
	224,33	30	<u>254,33</u>
37. Radmann Klaus - Seitzwerke Bad Kreuznach	241,34	20	261,34
	239,36	20	<u>259,36</u>
38. Hopkinson Michael - Bradford CC	237,69	30	267,69
	240,05	20	<u>260,05</u>
39. Bill Frazer - British University	236,83	110	346,83
	240,13	20	<u>260,13</u>
40. Henry Peter - British University	231,78	40	271,78
	236,99	30	<u>266,99</u>
41. Mach Peter - KC Braunau	230,66	40	<u>270,66</u>
	230,70	50	280,17
42. Oschwald Daniel - Schweizer Kanuverband	217,99	110	327,99
	229,56	50	<u>279,56</u>
43. Evans Bob - Chatford Park CC	250,36	70	<u>320,36</u>
	226,01	430	656,01

Rennen Nr. 3 - Jugend K 1:

1. Fauster Peter - KV Klagenfurt	202,27	10	212,27
	190,47	-	<u>190,47</u>
2. Wain Nikki - Great Britain Youth	198,49	-	<u>198,49</u>
	202,99	10	212,99
3. Dolan Jim - Great Britain Youth	207,11	-	207,11
	203,07	-	<u>203,07</u>
4. Trach Steffen - KC Mühlheim	gekentert		
	195,82	10	<u>205,82</u>
5. Seipel Lutz - KC Mühlheim	236,51	20	256,51
	207,88	-	<u>207,88</u>
6. Lloyd Phil - Great Britain Youth	225,37	140	365,37
	208,90	-	<u>208,90</u>
7. Fassler Wolfgang - Schwaben Augsburg	221,32	30	251,32
	215,02	-	<u>215,02</u>
8. Krammer Stefan - TVN Ybbs	215,46	-	<u>215,46</u>
	220,34	-	220,34
9. Lex Rudolf - Schwaben Augsburg	208,62	10	<u>218,62</u>
	215,01	20	235,01
10. Halaby M. - Great Britain Youth	209,95	20	229,95
	199,86	20	<u>219,86</u>
11. Young Jim - Great Britain Youth	224,31	20	244,31
	221,65	-	<u>221,65</u>
12. Toros Gerhard - Forelle Steyr	214,43	30	244,43
	204,48	20	<u>224,48</u>
13. Schrey Günther - Forelle Steyr	221,55	10	<u>231,55</u>
	202,86	30	232,86

14. Brezina Manfred - ÖAV Tulln	224,72	10	<u>234,72</u>
	225,07	40	<u>265,07</u>
15. Faley Jim - Great Britain Youth	260,78	40	<u>300,78</u>
	219,14	20	<u>239,14</u>
16. Koch Walter - Schweizer Kanuverband	235,42	80	<u>315,42</u>
	230,58	10	<u>240,58</u>
17. Brandenburger Manfred - Schweizer KV	221,15	20	<u>241,15</u>
	213,94	60	<u>273,94</u>
18. Zingrosch Martin - TVN Höflein	213,06	30	<u>243,06</u>
	227,97	20	<u>247,97</u>
19. Hartmann Uli - KC Merzig	244,75	30	<u>274,75</u>
	226,11	20	<u>246,11</u>
20. Ralph C. - Great Britain Youth	221,47	110	<u>331,47</u>
	208,13	40	<u>248,13</u>
21. Lloyd C. - Great Britain Youth	219,62	30	<u>249,62</u>
	211,59	40	<u>251,59</u>
22. Mayer Hansjörg - KC Meran	217,05	40	<u>257,05</u>
	214,25	40	<u>254,25</u>
23. Kutmann Karl - TVN Höflein	248,79	20	<u>268,79</u>
	247,85	10	<u>257,85</u>
24. Steinmann Urs - Schweizer Kanuverband	275,93	130	<u>405,93</u>
	242,43	20	<u>262,43</u>
25. Wood P. - Great Britain Youth	209,53	60	<u>269,53</u>
	214,20	50	<u>264,20</u>
26. Nikodemus Bernd - Seitzwerke Bad Kreuznach	242,20	30	<u>272,20</u>
	269,32	-	<u>269,32</u>
27. Hummel Norbert - KC Mühlheim	232,07	40	<u>272,07</u>
	236,85	120	<u>356,85</u>
28. Degenhart Manfred - KC Lindau	235,76	110	<u>345,76</u>
	235,41	40	<u>275,41</u>
29. Micheli Wilhelm - ATSV Steyr	231,50	190	<u>421,50</u>
	236,57	60	<u>296,57</u>
30. Knoll Elmar - SC Meran	258,91	130	<u>388,91</u>
	252,77	50	<u>302,77</u>
31. Gerlach Klauspeter - Seitzwerke Bad Kreuzn.	255,44	160	<u>415,44</u>
	264,23	40	<u>304,23</u>
32. Moser Klaus - SG Spittal	248,28	90	<u>338,28</u>
	224,67	80	<u>304,67</u>
33. Lorenz Günther - TWV Innsbruck	264,57	180	<u>444,57</u>
	257,21	60	<u>317,21</u>
34. Haisjackl Markus - TWV Innsbruck	258,24	280	<u>538,24</u>
	267,41	130	<u>397,41</u>
35. Faist Christian - KC Lindau	255,78	230	<u>485,78</u>
	261,33	250	<u>511,33</u>
36. Pfeifer Arthur - TWV Innsbruck	358,99	370	<u>728,99</u>
	362,60	390	<u>752,60</u>

Rennen Nr. 4 - Damen Jugend K 1:

1. Mutschall Inge - Koblenz	308,28	60	<u>368,28</u>
	305,28	70	<u>375,28</u>
2. Haas Elisabeth - ÖAV Tulln	284,90	100	<u>384,90</u>
	280,36	90	<u>370,36</u>
3. Wain Sarah - Great Britain Youth	303,13	120	<u>423,13</u>
	280,92	110	<u>390,92</u>

Rennen Nr. 5 - Damen K 1.

1. Grothaus Gisela - Wiking Berlin	220,90	20	<u>240,90</u>
	214,54	10	<u>224,54</u>
2. Sattler Barbara - KV Klagenfurt	224,01	10	<u>234,01</u>
	220,58	10	<u>230,58</u>
3. Kamber Danielle - Schweizer Kanuverband	240,44	20	<u>260,44</u>
	234,32	-	<u>234,32</u>
4. Karel Eva - Schweizer Kanuverband	246,03	-	<u>246,03</u>
	231,92	30	<u>261,92</u>
5. Bachofner Cornelia - Schweizer KV	232,66	40	<u>272,66</u>
	235,54	20	<u>255,54</u>
6. Roberts Fay - British University	250,26	20	<u>270,26</u>
	237,05	20	<u>257,05</u>
7. Kaeser Elsbeth - Schweizer Kanuverband	229,83	30	<u>259,83</u>
	244,51	80	<u>324,51</u>
8. Engel Christine - Schweizer Kanuverband	265,72	70	<u>335,72</u>
	261,92	30	<u>291,92</u>
9. Tzschoppe Angelika - Seitzwerke Bad Kreuzn.	308,97	130	<u>438,97</u>
	313,98	30	<u>343,98</u>
10. Dopsch Sissy - KV Klagenfurt	298,63	110	<u>408,63</u>
	259,61	110	<u>369,61</u>
11. Göbel Barbara - Seitzwerke Bad Kreuznach	256,44	140	<u>396,44</u>
	282,63	100	<u>382,63</u>

Rennen Nr. 6 - Canadier C 2:

1. Künzli - Probst - Schweizer KV	243,34	40	<u>283,34</u>
	241,20	20	<u>261,20</u>
2. Blasl - Jirosek - Forelle Steyr	274,31	40	<u>314,31</u>
	258,09	10	<u>268,09</u>
3. Wyss - Wyss - Schweizer KV	272,76	70	<u>342,76</u>
	299,60	30	<u>329,60</u>
4. Zingrosch - Kralinger - TVN Höflein	264,44	160	<u>424,44</u>
	265,67	90	<u>355,67</u>

Rennen Nr. 7 - Canadier C 1:

1. Libuda Ernst - Schwaben Augsburg	234,29	10	<u>244,29</u>
	221,80	30	251,80
2. Ramelov Helmut - TVN Wien	245,92	50	295,91
	261,33	10	<u>271,33</u>
3. Steindl Helmar - KV Klagenfurt	247,45	30	277,45
	288,33	90	<u>378,33</u>
4. Haas Kurt - Schweizer KV	276,24	30	<u>306,24</u>
	294,11	50	344,11
5. Brown Paul - Great Britain Youth	260,04	100	360,04
	258,88	50	<u>308,88</u>
6. Hochstrasser Rudolf - Schweizer KV	309,64	100	409,64
	291,83	40	<u>331,83</u>
7. Schütz Manfred - VFL Bad Kreuznach	277,23	70	347,23
	279,52	60	<u>339,52</u>
8. Szöke Franz - TVN Höflein	282,54	120	402,54
	303,79	90	<u>393,79</u>

Rennen Nr. 8 - Mannschaft Jugend K 1:

1. Great Britain Youth Wain, Dolan, Halaby	221,54	30	<u>251,54</u>
2. British Youth Lloyd, Ralph. Young	230,18	30	<u>260,18</u>
3. KC - Mühlheim Trach, Seipel, Hummel	261,74	40	<u>301,74</u>
4. TVN Höflein Kutmann, Krammer, Zingrosch	245,03	60	<u>305,03</u>
5. Schweizer Kanuverband Koch, Brandenburger, Steinmann	255,58	80	<u>335,58</u>
6. Great Britain Youth Lloyd, Ralph, Faley	240,73	110	<u>350,73</u>

Rennen Nr. 9 - Mannschaft K 1:

1. Great Britain Hignell, Swallow, Edge	209,14	-	<u>209,14</u>
2. Schwaben Augsburg 1 Förstl, Trojowski, Baum	208,67	10	<u>218,67</u>
3. KV Klagenfurt Schlecht, Tremba, Fauster	215,89	10	<u>225,89</u>
4. KC Mühlheim Loos, Trach, Trach	218,19	10	<u>228,19</u>
5. Schwaben Augsburg 2 Kast, Trojowski, Englet	230,88	30	<u>260,88</u>
6. Forelle Steyr Zeilner, Peinhaupt, Bernhard	228,50	40	<u>268,50</u>

7. Schwaben Augsburg 3 Sterner, Fassler, Lex	225,30	50	<u>275,30</u>
8. Schweizer Kanuverband 1 Borst, Oschwald, Binkert	240,99	50	<u>290,99</u>
9. British University Hunter, Leeming, Perrott	266,36	30	<u>296,36</u>
10. KC Meran Hager, Knoll, Mayer	263,78	40	<u>303,78</u>
11. ÖAV Tulln Haas, Neumayr, Brezina	250,94	60	<u>310,94</u>
12. British University Henry, Wakeling, Jones	227,07	100	<u>327,07</u>
13. Schwaben Augsburg 4 Langer, Wollny, Rothörl	247,76	90	<u>337,76</u>
14. British University Wilbraham, Frazer, Hopkinson	258,15	90	<u>348,15</u>
15. Seitzwerke Bad Kreuznach Radmann, Gerlach, Nikodemus	297,58	90	<u>387,58</u>

Rennen Nr. 10 - Mannschaft Damen K 1:

1. Schweizer Kanuverband 1 Bachofner, Kamber, Kaeser	263,87	40	<u>303,87</u>
2. Schweizer Kanuverband 2 Karel, Engel, Roberts	296,28	60	<u>356,28</u>
3. Seitzwerke Bad Kreuznach Göbel, Mutschall, Tzschoppe	331,04	250	<u>581,04</u>
4. Österr. Paddelsportverband Sattler, Dopsch, Haas	343,52	300	<u>643,52</u>

E R G E B N I S L I S T E

der

INTERNATIONALEN WILDWASSERREGATTA in LANDECK am 18./19. August 1973

Samstag, 18. 8. 1973

Mannschaftslauf K 1 Meisterklasse:

1. Forelle Steyr - Peinhaupt, Bernhard, Zeilner	23.32.81
2. TSV 1860 München - Ott, Ott, Helbig	23.44.34
3. Schweiz 1 - Villinger, Steiger, Reinhard	25.36.17
4. JImer Paddler - Strobel, Vogt, Fuhrmann	26.11.17
5. Great Britain - Hignell, Bolton, Evans	26.29.93
6. Great Britain - Wakeling, Frazer, Hunter	26.33.36
7. TWV Innsbruck - Lorenz, Pfeifer, Haisjackl	28.18.81
8. CWF Bernau - Obermann, Schnaitter, Endler	30.14.37

Mannschaftslauf K 1 Jugend:

1. KC Lindau - Degenhart, Faist, Härtel	13.44.77
2. TVN Höflein - Kutmann, Krammer, Zingrosch	13.56.20
3. KC Neuhaus - Roßmeier, Limley, Eder	14.26.89
4. KC Lindau - Raufeisen, Motz, Heinsch	14.53.91

Sonntag, 19. 8. 1973

Rennen Nr. 1 - Damen K 1:

1. Grothaus Gisela - KC Berlin	13.20.85
2. Kamber Danielle - Schweizer Kanuverband	13.56.94
3. Amslinger Annemie - SV Gendorf	13.58.26
4. Kaeser Elsbeth - Schweizer Kanuverband	13.58.76
5. Aumayr Gerda - KC Braunau	14.02.86
6. Bachofner Cornelia - Schweizer Kanuverband	14.14.31
7. Sattler Barbara - KV Klagenfurt	14.19.39
8. Haas Elisabeth - ÖAV Tulln	15.01.14

Rennen Nr. 2 - Jugend K 1:

1. Fauster Peter - KV Klagenfurt	12.49.76
2. Trach Steffen - KC Mühlheim	12.59.40
3. Krammer Stefan - TVN Ybbs	13.06.97
4. Lang Franz - KC Regensburg	13.14.03
5. Roßmeier Gerhard - KC Neuhaus	13.14.90
6. Toros Gerhard - Forelle Steyr	13.14.95
7. Schrey Günther - Forelle Steyr	13.18.88
8. Zingrosch Martin - TVN Höflein	13.21.12
9. Degenhart Manfred - KC Lindau	13.21.69
10. Mayer Hansjörg - KC Meran	13.29.26
11. Micheli Wilhelm - ATSV Steyr	13.30.67
12. Heinsch Jürgen - KC Lindau	13.36.52
13. Härtel Wolfgang - KC Lindau	13.42.33
14. Kutmann Karl - TVN Höflein	13.48.28
15. Raufeisen Jörg - KC Lindau	13.51.25
16. Graf Toni - TSV 1860 München	14.00.97
17. Lorenz Günther - TWV Innsbruck	14.01.81
18. Eder Reinhard - KC Neuhaus	14.37.40
19. Motz Dieter - KC Lindau	15.10.97
20. Haisjackl Markus - TWV Innsbruck	15.20.05

Rennen Nr. 3 - Junioren K 1:

1. Reitmaier Adolf - KC Neuhaus	25.16.42
2. Roßbruch Roman - VFL Brohl	25.35.80
3. Wolf Günther - KC Lindau	25.59.05
4. Endler Jens - CWF Bernau	29.49.75

Rennen Nr. 4 - Meisterklasse K 1:

1. Schlecht Hans - ATSV Steyr	22.33.06
2. Peinhaupt Gerhard - Forelle Steyr	22.40.20
3. Ott Heini - TSV 1860 München	22.44.06
4. Ott Richard - TSV 1860 München	23.16.21
5. Payer Albert - FWM München	23.17.66
6. Gunzenberger Peter - KK Rosenheim	23.22.88
7. Helbig Günther - TSV 1860 München	23.23.30
8. Strobel Michael - Ulmer Paddler	23.25.61
9. Haas Peter - ÖAV Tulln	23.30.41
10. Zeilner Franz - Forelle Steyr	23.41.25
11. Wakeling Peter - Great Britain	23.41.75
12. Bernhard Helmut - Forelle Steyr	23.46.39
13. Hignell Robert - Great Britain	23.55.38
14. Villinger Viktor - Schweizer Kanuverband	23.55.66
15. Dopsch Heinz - KV Klagenfurt	24.00.65
16. Hager Georg - KC Meran	24.20.04
17. Grothaus Wolfgang - KC Berlin	24.24.39
18. Frazer Bill - Great Britain	24.42.39
19. Tremba Günther - ATSV Steyr	24.47.61
20. Max Reinhard - Schweizer Kanuverband	24.57.31
21. Bolton Martin - Great Britain	25.13.54
22. Evans Bob - Great Britain	26.45.82
23. Hunter Dave	

Rennen Nr. 5 - Altersklasse K 1:

1. Schneidt Bert - TSV 1860 München	24.41.18
2. Obermair - CWF Bernau	24.53.14
3. Herrgottshöfer Manfred - KV Nürnberg	25.20.55
4. Eisert Klaus - TSV Karlsruhe	26.20.77
5. Zimmermann Alfred - KC Lindau	35.41.46
6. Holzer Elmar - KC Lindau	35.45.26

Rennen Nr. 6 - Canadier C 2:

1. Kremslehner - Ramelov / ÖPV C-2-Mix	25.13.16
2. Kieler - Kieler / KC Schladming	25.15.77
3. Blasl - Jirosek / Forelle Steyr	26.47.62
4. Aigner - Degenhart / KC Lindau C-2-Mix	28.48.30
5. Kralinger - Zingrosch / TVN Höflein	30.39.68

Rennen Nr. 7 - Canadier C 1:

1. Steindl Helmar - KV Klagenfurt	26.31.14
2. Szöke Franz - TVN Höflein	27.23.55
3. Stock Gert - VFL Bad Kreuznach	30,48,36

Internationaler Slalom in Landeck

Peter Fauster Tagesbestzeit

Der TWV Innsbruck als durchführender Verein der Internationalen Wildwassertage in Landeck verlegte heuer die Slalomstrecke an den Regattastart. Leider hatte die Sanna Niederwasser, so daß man über die neue Strecke noch kein Urteil abgeben kann. Insgesamt gingen 114 Wettkämpfer aus 6 Nationen, darunter 31 Österreicher, an den Start.

In der Herren-Meisterklasse wurde das Ergebnis von Lofer umgedreht und es siegte diesmal Loos vor Förstl, beide aus der BRD. Da es um den letzten Lauf der Slalom-Staatsmeisterschaft ging, war man auf das Abschneiden der Österreicher untereinander gespannt. Hans Schlecht vom ATSV Steyr lag nach fünf Bewerben mit einem Punkt hinter Sattler. Um den abwesenden Sattler zu überholen, mußte Schlecht bester Österreicher sein, denn jeder andere Platz zählte durch die Streichresultate nicht mehr. Zur Überraschung aller wurde aber Peinhaupt von Forelle Steyr mit einem ausgezeichneten dritten Platz bester Österreicher. Platz neun — und somit zweitbeste Österreicher — belegte Zeilner von Forelle Steyr — eine ebenso große Überraschung —, und erst auf Platz 12 der nächste Österreicher, Schlecht, der damit Sattler nicht vom ersten Platz verdrängen konnte. Somit ergibt sich folgender Endstand in der Staatsmeisterschaft: Sattler 86 Punkte, Schlecht 85 Punkte und Haas 66 Punkte.

Wie in Lofer so ging auch in Landeck die Tagesbestzeit an die Jugend. Peter Fauster vom KVK Klagenfurt gelang ein fehlerfreier Lauf, und er siegte vor den beiden Engländern Wain und Dolan und dem Saalach-Sieger Trach aus der BRD. Peter Fauster gewann damit alle 6 Staatsmeisterschaftsläufe der Jugend und wurde überlegener Jugendmeister mit dem Punktemaximum von 100 Punkten vor Toros, Forelle Steyr, 80 und Krammer, TVN Ybbs, 70 Punkte.

Ein starkes Feld gab es bei den Damen. Es gab einen Sieg der deutschen Abfahrtsweltmeisterin Gisela Grothaus vor der Klagenfurterin Sattler und Kamber (Schweiz). Sattler gewann damit auch den Slalom-Staatsmeistertitel mit dem Punktemaximum 100 vor Haas (85) und Dopsch (65).

Im Herren-C 2 fiel die Entscheidung in der Staatsmeisterschaft zugunsten von Blasl-Jirosek, Forelle Steyr, die 100 Punkte erreichten. Den Tagessieg in dieser Klasse verbuchten die Schweizer Künzli-Probst.

Im Canadier-Einer ging der Sieg an den deutschen Libuda, der die Österreicher Ramelow und Steindl auf die Plätze verwies. Helmut Ramelow errang den Staatsmeistertitel ebenfalls mit 100 Punkten vor Steindl, 90, und Szöke, 65.

25 Mannschaften traten zum Mannschaftslauf in 3 Klassen an, wobei Österreich mit nur 5 Mannschaften vertreten war. Es gab dabei zwei englische und einen Schweizer Sieg.

Die Slalom-Ergebnisse:

1. Rennen: K 1, Junioren

1. Reinhold Wollny, Schwaben Augsburg, 229,36; 2. Klaus Langer, Schwaben Augsburg, 245,47; 3. Hans Weiland, VfL Bad Kreuznach, 259,95.

2. Rennen: K 1, Meisterklasse

1. Dieter Loos, KC Mühlheim, 193,50; 2. Dieter Förstl, Schwaben Augsburg, 193,81; 3. Gerhard Peinhaupt, Forelle Steyr, 197,71; 4. Volker Trach, KC Mühlheim, 202,71; 5. Allan Edge, Großbritannien, 203,79; 6. Melvin Swallow, Chester CC, 204,48; 7. Joachim Trach, KC Mühlheim, 204,85; 8. Hansjürgen Trojowski, Schwaben Augsburg, 205,66; 9. Franz Zeilner, Forelle Steyr, 205,84; 10. Alfred Baum, Schwaben Augsburg, 206,47.

3. Rennen: K 1, Jugend

1. Peter Fauster, KV Klagenfurt, 190,47; 2. Nikki Wain, Großbritannien, 198,49; 3. Jim Dolan, Großbritannien, 203,07; 4. Steffen Trach, KC Mühlheim, 205,82; 5. Lutz Seipel, KC Mühlheim, 207,88.

4. Rennen: K 1, Damen, Jugend

1. Inge Mutschall, Koblenz, 368,28; 2. Elisabeth Haas, ÖAV Tulln, 370,36; 3. Sarah Wain, Großbritannien, 390,92.

5. Rennen: K 1, Damen

1. Gisela Grothaus, Wiking Berlin, 224,54; 2. Barbara Sattler, KV Klagenfurt, 230,58; 3. Danielle Kamber, Schweizer Kanuverband, 234,32; 4. Eva Karel, Schweizer KV, 246,03; 5. Cornelia Bachofner, Schweizer KV, 255,54.

6. Rennen: C 2

1. Künzli-Probst, Schweizer KV, 261,20; 2. Blasl-Jirosek, Forelle Steyr, 268,09; 3. Wyss-Wyss, Schweizer KV, 329,60.

7. Rennen: C 1

1. Ernst Libuda, Schwaben Augsburg, 244,29; 2. Helmut Ramelow, TVN Wien, 271,33; 3. Helmar Steindl, KV Klagenfurt, 277,45; 4. Kurt Haas, Schweizer KV, 306,24; 5. Paul Brown, Großbritannien-Jugend, 308,88.

8. Rennen: K 1, Jugend, Mannschaft

1. Wain-Dolan-Halaby, Großbritannien-Jugend, 251,54; 2. Lloyd-Ralph-Young, British-Jugend, 260,18; 3. Trach-Seipel-Hummel, KC Mühlheim, 301,74.

9. Rennen: K 1, Mannschaft

1. Hignell-Swallow-Edge, Großbritannien, 209,14; 2. Förstl-Trojowski, Baum, Schwaben Augsburg I, 218,67; 3. Schlecht-Tremba-Fauster, KV Klagenfurt, 225,89.

10. Rennen: K 1, Damen, Mannschaft

1. Schweizer Kanuverband I (Bachofner-Kamber-Käser), 303,87.

SAALACH-NOTIZEN

Der Streik der Longines-Zeitnehmer, der zum Abbruch des Slaloms geführt hätte, konnte in letzter Sekunde mit ein paar Wurstsemmeln gestoppt werden. Grund: Vergessen des Jausenträgers.

Internationale Zusammenarbeit wurde bei Tor 23 getätigt. Der deutsche Slalomtrainer Brümmer erklärte sich spontan bereit, bei diesem Tor mitzuwerten, als einige Zuseher von 100 m besser als der Torrichter von 8 m aus die Fehler zu sehen glaubten. Als sich dann die Situation zu zweit auch nicht änderte, war der Torrichter mit seinen Entscheidungen bestätigt.

Ausgezeichnet auch die Zusammenarbeit mit dem BKV unter Englet, der sich für Arbeiten zur Verfügung stellte.

Der Vorschlag der Schweizer Mannschaftsführerin Zimmermann, in Zukunft den Streckenaufbau pro Nation einen Delegierten beizuziehen, wurde für nächstes Jahr vorgemerkt.

Die englische Mannschaft, Stammgast in Lofer, verblieb dann auch noch einige Tage. Es ist ein Genuß, dieser Mannschaft beim Trainieren zuzusehen, mit welcher Disziplin und Freude sie dabei ist.

Parkplatzschwierigkeiten hätte es bald im Regattabewerb der C 2 gegeben, als einige hintereinander kenterten. Mit welchem Eifer manche ihre Sachen bargen, sah man bei Ramelow, als er erst nach fünf Minuten merkte, daß der Helfer auch ein gekentertter C-2ler war.

Internationale Regatta in Landeck

Tagesbestzeit und Staatsmeistertitel an Hans Schlecht, ATSV Steyr

Bei der am Sonntag, den 19. August 1973, ausgetragenen Regatta ging es insbesondere in der Herrenklasse um die Entscheidung des österreichischen Regatta-Titels. Hier mußte die Entscheidung zwischen Schlecht und Peinhaupt fallen. Die beiden lieferten einander auch einen erbitterten Kampf und lagen kurz vor dem Ziel noch zeitgleich im Rennen. Hans Schlecht konnte auf den letzten Metern etwas davonziehen und sicherte sich mit der Tagesbestzeit auch den Titel in der Regatta. Er siegte in 22 : 33,06 vor Peinhaupt 22 : 40,0 und Ott (BRD) 22 : 44,06. Der Endstand in der Staatsmeisterschaft lautet somit: 1. Schlecht, 95 Punkte, vor Peinhaupt, 85, und Zeitner, 52.

In der Jugendklasse siegte einmal mehr Peter Fauster, der damit Toros auch den Jugendtitel entriß. Endstand in der Jugendmeisterschaft: 1. Fauster, 90 Punkte, vor Toros, 85, und Krammer, 68.

Im Canadier-Zweiter bezwangen das Mixed-Paar Kremslehner-Ramelow einmal mehr die Herren mit ausgezeichneter Bestzeit. Durch ihren zweiten Platz erreichten aber Kieler-Kieler den Staatsmeistertitel. Hier rächten sich die beiden Kenterungen auf der Schwarzra und auf der Saalach und das Nichtstarten in der Lieser-Herrenklasse, denn sonst wären wahrscheinlich Kremslehner-Ramelow vom ersten Platz nicht zu verdrängen gewesen. Der Endstand lautete bei den Canadier-Zweiern: 1. Kieler-Kieler, 85 Punkte, vor Kremslehner-Ramelow, 79, und Zingrosch-Krallinger, 57.

Im Canadier-Einer siegte zwar Helmar Steindl vor Szöke, doch konnte Steindl punktemäßig nur mehr gleichziehen und somit ging der Titel durch die besseren Streichresultate an Szöke. Szöke gewann die ersten drei Rennen und Steindl die letzten drei.

Nicht weniger als 7 Weltmeisterschaftsteilnehmerinnen waren im Damenfeld am Start. Hier gab es einen überlegenen Sieg der Weltmeisterin Grothaus aus der BRD. Innerhalb von fünf Sekunden lagen die nächsten vier Damen, wobei Gerda Aumayr vom KC Braunau mit ihrem fünften Platz beste Österreicherin war vor Barbara Sattler, die auf Rang sieben kam. Gerda Aumayr gewann damit den Regattatitel als einzige mit dem Punktemaximum von 100 Zählern vor Sattler, 90, und Haas, 61.

Der Mannschaftsbewerb der Herren ging an Forelle Steyr und den Jugendbewerb holte sich der KC Lindau. Insgesamt waren 69 Einzelteilnehmer und 12 Mannschaften am Start. Sehr dürrtig war das österreichische Starterfeld mit 25 Einzelbewerbern und nur 3 Mannschaften.

Die Ergebnisse der Regatta:

K 1, Mannschaft, Meisterklasse

1. Forelle Steyr (Peinhaupt-Bernhard-Zeitner), 23 : 32,81; 2. TSV 1860 München (Ott-Ott-Helbig), 23 : 44,34; 3. Schweiz I (Villinger-Steiger-Reinhard), 25 : 36,17.

K 1, Jugend, Mannschaft

1. KC Lindau (Degenhart-Faist-Härtel), 13 : 44,77; 2. TVN Höflein (Kutmann-Krammer, Zingrosch), 13 : 56,20; 3. KC Neuhaus (Roßmeier-Limley-Eder), 14 : 26,89.

K 1, Damen

1. Gisela Grothaus, KC Berlin, 13 : 20,85; 2. Danielle Kamber, Schweizer Kanuverband, 13 : 56,94; 3. Annemie Amslinger, SV Gendorf, 13 : 58,26; 4. Elsbeth Käser, Schweizer KV, 13 : 58,76; 5. Gerda Aumayr, KC Braunau, 14 : 02,86; 6. Cornelia Bachofner, Schweizer KV, 14 : 14,31; 7. Barbara Sattler, KV Klagenfurt, 14 : 19,39.

K 1, Jugend

1. Peter Fauster, KV Klagenfurt, 12 : 49,76; 2. Steffen Trach, KC Mühlheim, 12 : 59,40; 3. Stefan Krammer, TVN Ybbs, 13 : 06,97; 4. Franz Lang, KC Regensburg, 13 : 14,03; 5. Gerhard Roßmeier, KC Neuhaus, 13 : 14,90; 6. Gerhard Toros, Forelle Steyr, 13 : 14,95; 7. Günther Schrey, Forelle Steyr, 13 : 18,88; 8. Martin Zingrosch, TVN Höflein, 13 : 21,12.

K 1, Junioren

1. Adolf Reitmaier, KC Neuhaus, 25 : 16,42; 2. Roman Roßbruch, VfL Brohl, 25 : 35,80; 3. Günther Wolf, KC Lindau, 25 : 59,05.

K 1, Meisterklasse

1. Hans Schlecht, ATSV Steyr, 22 : 33,06; 2. Gerhard Peinhaupt, Forelle Steyr, 22 : 40,20; 3. Heini Ott, TSV 1860 München, 22 : 44,06; 4. Richard Ott, TSV 1860 München, 23 : 16,21; 5. Albert Payer, FWM München, 23 : 17,66; 6. Peter Gunzenberger, KK Rosenheim, 23 : 22,88; 7. Günther Helbig, TSV 1860 München, 23 : 23,30; 8. Michael Strobels, Ulmer Paddler, 23 : 25,61; 9. Peter Haas, OAV Tulln, 23 : 30,41; 10. Franz Zeitner, Forelle Steyr, 23 : 41,25.

K 1, Altersklasse

1. Bert Schneidt, TSV 1860 München, 24 : 41,18; 2. Obermair, CWF Bernau, 24 : 53,14; 3. Manfred Herrgottshäfer, KV Nürnberg, 25 : 20,55.

Canadier C 2

1. Kremslehner-Ramelow, ÖPV, C-2-Mix, 25 : 13,16; 2. Kieler-Kieler, KC Schladming, 25 : 55,77; 3. Blas-Jirosek, Forelle Steyr, 26 : 47,62.

Canadier C 1

1. Helmar Steindl, KV Klagenfurt, 26 : 31,14; 2. Franz Szöke, TVN Höflein, 27 : 23,55; 3. Gert Stock, VfL Bad Kreuznach, 30 : 48,36.